

O‘ZBEK TILI TA’LIMIDA ELEKTRON O‘QUV TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

**Buranova Shaxista Mengliboevna – Nukus DPI, O‘zbek tili kafedrası
dotsenti**

**Kurbanbayev Otabek Xakimbek o‘g‘li – Nukus DPI, O‘zbek tili kafedrası
o‘qituvchisi**

O‘rinboyeva Go‘zal – Nukus DPI 1- bosqich magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek tili ta’limi jarayonida o‘zbek tili ta’limini tashkil etishning ba’zi muammolari, o‘qituvchi va o‘quvchilar faoliyatiga bog‘liq metodlar asosida dars tashkil qilishda yo‘l qo‘yiladigan xatolar, ayrim qiyinchiliklar hamda ularni bartaraf qilish bo‘yicha tavsiyalar, mavjud xatoliklar ustida ishlashning metodik asoslari haqida ma’lumot keltiriladi. Tahliliy xulosalari haqida fikr mulohazalar beriladi va misollar asosida izoxlanadi.

Kalit so‘zlar: kompetensiya, unli va undosh tovushlar singormanizm, qiyosiy tahlil, fonetik qonuniyat, metodik asos, tamoyil, zamonaviy tendensiya, til meyorlari, texnologiya, electron didaktika, kommunikatsiya

Rivojlanib borayotgan asrimizda hayotimizni axborot texnologiyalarisiz tasavvur etish qiyin. Bugungi kunda bu atama ta’lim tizimida ham keng qo‘llanilmoqda. Boisi bilim berishning yangicha usul va mukammal tizimlari ayni mana shu axborot texnologiyalari bilan bog‘liqdir. Dunyoning rivojlangan davlatlarida ta’lim tizimining deyarli barcha bosqichlari axborot texnologiyalaridan foydalanilgan holda olib boriladi. Shuningdek, axborot texnologiyalarini bilish va uni o‘z amaliyotida qo‘llash bugungi kunda pedagoglarga qo‘yilgan talablardan

biridir. Bugun dunyoda axborot kommunikatsiya texnologiyalari kirib bormagan soha yo‘q. Shu jumladan ta‘lim sohasida ham bu jarayonni kuzatish mumkin. Axborot texnologiyalarining imkoniyatlari shundan iboratki, u faqatgina bitta fan doirasida emas, balki qator fanlar uchun o‘zining afzalliklarini namoyon eta oladi. Til ta‘limida axborot texnologiyalarining joriy qilinishi o‘zbek tili o‘qituvchilari uchun katta imkoniyatlar eshigini ochib berdi. Negaki, bittagina turtish orqali o‘qituvchi endilikda butun mavzuga oid ma‘lumotlarni jamlashi mumkin bo‘ldi.

O‘zbek tilini o‘qitishda axborot texnologiyalarining tatbiqi xususida so‘z yuritilganda uning boshqa xorijiy va qardosh tillar bilan aloqasini ham nazardan chetda qoldirmaslik kerak. Negaki, bugungi kunda o‘zbek tilini o‘qitishga qiyoslaganda xorijiy tillar sirasiga kiruvchi ingliz, rus, shuningdek, ispan, nemis, fransuz va koreys kabi tillarni o‘qitish va o‘quvchilarning ushbu fanlarga oid bilimlarni o‘zlashtirish jarayonida zamonaviy texnologiyalar vositalaridan kengroq foydalanilmoqda.

To‘xtovsiz rivojlanayotgan XXI asrda fan va texnikaning jadal sur‘atlar bilan rivojlanayotganligi sababli ko‘plab ilmiy yangilanishlar, tushunchalar, tasavvur va axborotlar hajmi keskin ortib bormoqda. Bu bir tomondan fan hamda texnikaning yangicha soha va bo‘limlarining yuzaga kelishini ta‘minlayotgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan fanlar orasidagi mavjud chegaralarni buzib, integratsiya jarayonining rivojlanishiga hissa qo‘shmoqda. Xususan, o‘zbek tili ta‘limida imkoniyatlari ko‘p bo‘lgan amaliy dasturiy vositalardan foydalanilayotganligi uning boshqa fanlar bilan integratsiyasini ta‘minlashga yo‘l ochmoqda. Shuningdek, eski usullardan voz kechib, islohot talablari asosida ish ko‘rish, xususan, ta‘lim oluvchi yoshlarni mustaqil fikrlashga, ijodiy tafakkurga o‘rgatish – o‘qituvchi zimmasidagi ulkan mas‘uliyat ekanligi inobatga olinsa, axborot texnologiyalarining ta‘lim timizidagi, xususan, til ta‘limidagi o‘rni ulkan ekanligi oydinlashadi.

O‘zbek tili fani bo‘yicha mavjud bo‘lgan muayyan darslikning kompyuterdagi varianti (nusxasi) bo‘lib, unda multimedia vositalaridan faqat ovoz va matn qatnashadi. Elektron multimedia darsligi – aynan kompyuter vositasida o‘quv kursini yoki uning katta bo‘limini o‘qituvchi yordamida yoki mustaqil o‘zlashtirishni ta’minlovchi dasturiy-metodik kompleks. Multimedia (“ko‘p qavatli muhit” degan ma’noni bildiradi) zamonaviy kompyuterlarning, deyarli, barchasida mavjud bo‘lgan imkoniyatlar majmuyini, kompleks tushunchani anglatadi. Multimedia axborotning turli ko‘rinishlari – matn, jadval, grafika, ovoz, animatsiya (multiplikatsiya), videotasvir, musiqa yordamida ma’lumotni yig‘ish, saqlash va qayta uzatish vazifalarini bajaradi. Multimedia “inson-kompyuter” interfaol (dialogik) muloqotining yangi, takomillashgan pog‘onasi bo‘lib, bunda foydalanuvchi juda keng va batafsil axborot oladi. Bir qator tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ta’lim oluvchi birinchi marta eshitgan mavzusining faqat to‘rttdan bir qismini, ko‘rgan materialining uchdan bir qisminigina eslab qoladi; ham ko‘rib, ham eshitsu, axborotning ellik foizini esda saqlaydi. Interfaol multimedia texnologiyalaridan foydalanilganda esa bu ko‘rsatkich yetmish besh foizni tashkil etadi. Shu bois ta’lim jarayonida kompyuter texnologiyalaridan unumli foydalanish katta ahamiyatga ega. Multimediali texnologiya dastur va texnik moddiy ta’minot asosida kompyuterda bir vaqtning o‘zida matnli tasviriy axborotlarni tovushli-ovozli, rangli, harakatga keltirilgan holda ifodalash imkoniyati demakdir. Hozirgi kunda tilshunoslik fanlarini o‘rganishda birgina darslik, o‘quv qo‘llanma va ma’ruza matnlari bilan cheklanmasdan, shu fan sohalariga oid multimediali yoki animasiyali o‘quv ko‘rsatuvlari va elektron darsliklar yaratish tilshunoslik sohalarini chuqurroq o‘rganish uchun aniq imkoniyatlarni vujudga keltiradi. Bu esa talabalarning tilshunoslik fanlariga bo‘lgan qiziqishini oshirishga, ilmiy ish olib borish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Elektron ensiklopediya – kuchli qidiruv tizimiga ega bo‘lgan ma‘lum yo‘nalishdagi turli xil maqolalar, elektron xaritalar, fotosuratlar, giperhavola (giper murojaat)lar, audio va videoizohlar, xronologik ro‘yxat, foydalanilgan va tavsiya etiladigan adabiyotlar ro‘yxati va hokazolardan iborat bo‘lgan katta hajmdagi elektron dastur.

Elektron lug‘at – odatdagi lug‘atlar asosida tuzilgan, multimedia vositalari bilan boyitilgan dastur. Elektron lug‘at turli yo‘nalishda tuzilishi mumkin, undan talabning so‘z boyligini oshirish, tarjima qilishda foydalaniladi.

O‘rgatuvchi audiodasturlar, elektron lingafon kurslari umuman ikkinchi tilni o‘rganuvchilar uchun samarali ta‘lim texnologiyalaridir. To‘g‘ri talaffuzni o‘rgatuvchi kompyuter dasturlarida animatsiya yordamida tovushning artikulyatsiya o‘rni, usuli ko‘rsatiladi, etalon nutq eshittiriladi, talabning o‘z talaffuzi yozib kiritiladi, so‘ngra u adabiy til me‘yori bilan taqqoslanadi. Bundan tashqari, audiodasturlar qatoriga “Karaoke” tizimini kiritish mumkin. Undan hordiq chiqarishda yoki biron tadbirni o‘tkazishda foydalanish qulaydir.

Universal test dasturi o‘zbek tili darslarining biror yirik bo‘limi bo‘yicha test topshiriqlari va reyting tizimidan iborat bo‘lgan kompyuter dasturidir. Uning qulayligi shundaki, birgina dasturiy ta‘minot asosida turli xil test sinovlarini o‘tkazish, ya‘ni faqat matnni o‘zgartirib, dasturni har xil mavzularda qo‘llash mumkin.

Elektron virtual kutubxona – multimedia xonasining keng imkoniyatlaridan biri, elektron nusxa yoki elektron multimedia darsliklari mujassamlangan, tarmoqqa ulangan kutubxona. Internet tarmog‘idan o‘zbek tilini o‘rganuvchilar unumli foydalanishlari mumkin: mustaqil ta‘lim jarayonida ma‘lumotlar to‘plash, mavzularni o‘zlashtirish, berilgan mavzuda referat, insho yozish va boshqalar. Shuningdek, talaba elektron pochta – axborotni bir kompyuterdan ikkinchisiga

yuborishni ta'minlovchi tizim orqali o'qituvchi yoki tengdoshlari bilan muloqotda bo'lishi mumkin. Tillarni avtomatik o'qitish tizimi hisoblangan kompyuter lingvodidaktikasida quyidagi turdagi topshiriqlardan foydalaniladi:

- ✓ Close the gap – bo'sh kataklarni to'ldiring topshirig'i. Bunda semantika + grammatika sohalarini o'rganish ko'zda tutiladi;
- ✓ krossvordlar va leksik o'yinlar;
- ✓ elektron pochtdan foydalanib bajariladigan mashq (turli xatlar yoki elektron hikoyalar tuzish asosida - maze) word-hunting;
- ✓ matnlarning avtomatik tarjimasini va tahriri bo'yicha mashqlar;
- ✓ grammatikaning turli bo'limlari bo'yicha diagnostik testlar o'tkazish;
- ✓ CD-ROMda standart o'qitish kurslaridan foydalanish.

Mashg'ulotlarda kompyuterdan foydalanishning turli-tuman usullari mavjud. Sanab o'tilgan va boshqa bir qator kompyuter texnologiyalarini til o'qitish jarayonida qo'llash yuqori natijalar beradi

XX asrning 50-yillarida ta'lim jarayonida texnik vositalarni qo'llash «ta'lim texnologiyasi» yo'nalishini belgilab beruvchi omil deya e'tirof etildi, asosiy e'tibor o'quvchilar auditoriyasini kengaytirish texnik vositalardan foydalanish evaziga amalga oshirilishi, texnik vositalarning imkoniyatlarini yanada takomillashtirish, ularning axborot sig'imini kengaytirish, axborotlarni uzatish xizmatini sifatli tashkil etish, ta'lim olishni individuallashtirish kabi masalalarga qaratildi. Bu borada olib borilgan tadqiqotlarning obyekti, tayanch nuqtasi sifatida texnik vositalar imkoniyatlari, ularni takomillashtirish jarayoni qabul qilindi, shuningdek, o'quv jarayonini «texnologiyalashtirish»ning tashkiliy jihatlarini o'rganishga alohida urg'u berildi.

Katta yoshdagilar chet tili darslarida audiokassetalarga yozilgan darslarni yaxshi bilishadi. Ular o'quvchi vaqtlarida ana shu kassetalarni olishib, uyida magnitofon

bor boshqa o‘quvchini topib, yangi kassetaga yozib olib, darslarni tinglashgan. Biroq har safar kassetadan kassetaga yozib ko‘chirish tufayli ularning sifati yomonlashib borgan, hatto eshitishga yaroqsiz holga kelib qolishi mumkin bo‘lgan.

60-yillarning boshlarida ta’limni dasturlash asosida ta’lim jarayonini tashkil etish «texnologiya» tushunchasining mohiyatini ochib beruvchi omil sifatida ko‘rila boshlandi. Dasturiy ta’lim o‘quvchilarga muayyan bilimlarni alohida qism holida emas, balki izchil, yaxlit tarzda berilishini nazarda tutadi. Ta’lim jarayonini yaxlit, maqbul dasturga muvofiq tashkil etish taklifi ilk bora AQShda faoliyat yurita boshlagan «Dasturiy ta’lim va o‘rgatuvchi mashinalar bo‘yicha birlashgan qo‘mita» tomonidan ilgari surilgan. Dasturiy ta’lim o‘zida ta’lim maqsadlari, ularni o‘zgartirish va baholashning mos ravishdagi mezonlari hamda ta’lim muhitining aniq tavsifini qamrab oladi.

O‘zbek tilidan adabiyotlar: darsliklar, o‘qituvchi kitoblari, diktantlar va bayonlar to‘plamlari takomillashtirilayotgan bo‘lsa ham, maktab lug‘atlarini chop ettirish, interfaol mashqlar, zamonaviy topshiriqlarni to‘plam tarzida tayyorlash va nashr etish hamda ularni interfaol elektron axborot ta’lim resurslari sifatida hozirlash holatini qoniqarli deb aytolmaymiz.

Darslik, o‘quv qo‘llanmalarni, lug‘at va boshqa adabiyotlarni chop etish va tarqatish bo‘yicha hukumat qarorlari va farmonlar ijrosi ta’minlanmoqda. Kitobni varaqlab o‘qib-o‘rganishning zavqi, samarasi boshqacha, albatta. Binobarin, interfaol elektron axborot ta’lim resurslari iqtisodiy jihatdan tejamkor bo‘lishi, ularni to‘ldirish, qayta yaratish jarayoni ko‘p vaqt talab qilmaydi. Bu jarayonning jadallashtirilishi elektron adabiyotlar, multimedia ilovalari, mobil ilovalar yaratishdagi muammolarni hal qilishga ham yordam bergan bo‘lar edi. Sifatli o‘quv adabiyoti, interfaol elektron axborot ta’lim resurslari nafaqat o‘rganuvchilarning qiziqishini oshiradi balki yetarlicha tayyorgarlikka ega bo‘lmagan o‘qituvchilarning

kamchiliklarini ham bartaraf qiladi. Boshqacha aytganda hatto ta’lim oluvchilarni sifatli darslik, interfaol elektron axborot ta’lim resurslari bilan o’qitayotgan oddiy o’qituvchi ham yaxshi o’qituvchiga aylanishi mumkin. Ya’ni, yaxshi o’qish ham, samarali o’zlashtirish ham o’quv adabiyoti va ularga qo’shimcha interfaol elektron axborot ta’lim resurslari bilan chambarchas bog’liqdir.

Adabiyotlar:

1. “Yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash – mamlakatni barqaror taraqqiy ettirish va modernizatsiya qilishning eng muhim sharti ” mavzusidagi konferensiya materiallari. – T.: O‘zbekiston, 2012. – 81 b.
2. Po‘latov A., Muhamedova S. Kompyuter lingvistikasi. – T., 2007. –B. 66-67.
3. Lingvodidaktika moduli bo‘yicha o‘quv-uslubiy majmua. –Toshkent, 2021. 69-b.
4. Sharopova S. Til o‘qitish dasturlarining amaliy ahamiyati. Metodist. Ilmiy maqolalar to‘plami. –Toshkent, 2017.
5. Douglas F. Gilzow. Colloquial uzbek. Uzbek language competencies for Peace Corps Voluteers in Uzbekistan. AQSH. 1992.